

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дјумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Саекеева Райхан Полатовна,
 Ассистент преподаватель юридического факультета
 Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
 E-mail: saekeevaraykhan@mail.ru

**ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

For citation: Saekeeva Raikhan Polatovna. ISSUES OF DIFFERENTIATION OF THE COMPETENCE OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 15-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419339>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются правовые вопросы разграничения компетенции органов исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. Также делается акцент на полномочия институтов парламента и проблемам их совершенствования. Анализируются основные вопросы преобладания конституционно закрепленной самостоятельностью в законодательной и исполнительной сферах, в формировании своих органов государственной власти. Также рассматриваются ряд контрольных функций парламента за деятельностью органов исполнительной власти по выполнению возложенных на них задач.

Ключевые слова: парламента, Олий Мажлис, Жокаргы Кенес, полномочия, исполнительный власть, конституция, государственное устройство, конституционные гарантий.

Sayekeyeva Rayxan Polatovna,
 Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining
 yuridika fakulteti assistent o'qituvchisi
 E-mail: saekeevaraykhan@mail.ru

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI IJRO
 ETUVCHI HOKIMIYAT ORGANLARINING VAKOLATLARINI CHEGARALASH
 MASALALARI**

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog‘iston Respublikasi ijro etuvchi hokimiyat organlari vakolatlarini chegaralashning huquqiy masalalari tahlil qilinadi. Parlament institutlarining vakolatlari va ularni takomillashtirish muammolariga ham e’tibor qaratilgan. Qonunchilik va ijro etuvchi sohalarda, ularning davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda konstitutsiyaviy ravishda mustahkamlangan mustaqillikning ustun bo‘lishining asosiy masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek,

ijro etuvchi hokimiyat organlarining ularga yuklangan vazifalarni bajarish bo'yicha faoliyati uchun parlamentning bir qator nazorat funktsiyalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: parlament, Oliy Majlis, Joqorgi Kenes, vakolatlar, ijro hokimiyati, konstitutsiya, davlat tuzilishi, konstitutsiyaviy kafolatlar.

Saekeeva Raikhan Polatovna,

Assistant lecturer of the Faculty of Law of the Karakalpak

State University named after Berdakh

E-mail: saekeevaraykhan@mail.ru

ISSUES OF DIFFERENTIATION OF THE COMPETENCE OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

The article analyzes the legal issues of delineating the competence of the executive authorities of the Republic of Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan. There is also an emphasis on the powers of the institutions of Parliament and the problems of their improvement. The main issues of the predominance of constitutionally enshrined independence in the legislative and executive spheres, in the formation of their state authorities, are analyzed. A number of parliament's control functions over the activities of executive authorities in fulfilling their tasks are also being considered.

Keywords: parliament, Oliy Majlis, Jokargi Kenes, powers, executive power, constitution, state structure, constitutional guarantees.

Для определения природы такого явления, как форма государственного устройства, следует рассмотреть причины возникновения новых форм государственного устройства и преобразования существующих. Основные факторы, воздействующие на процесс становления форм государственного устройства, — это унии и конфедерации. Несмотря на то что унии и конфедерации не относятся к видам государственного устройства, они часто со временем преобразуются в конкретную форму государственного устройства [1, С.61].

Согласно Конституции Республики Узбекистан, Узбекистан - суверенная демократическая республика. Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами. Народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на её основе. Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией порядке, создание новых и параллельных структур власти являются антиконституционными и влекут ответственность по закону.

Особенностью государственного устройства Республики Узбекистан является то, что в ее состав входит Республика Каракалпакстан, являющаяся, в отличие от областей, государственным образованием. Статья 85 Конституции Республики Узбекистан гласит, что суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан [2].

Статья 1 Конституции Республики Каракалпакстан закрепляет, что Каракалпакстан - суверенная демократическая республика, входящая в состав Республики Узбекистан [3].

Республика Каракалпакстан обладает конституционными гарантиями своего статуса. Она обладает конституционно закрепленной самостоятельностью в законодательной и исполнительной сферах, в формировании своих органов государственной власти. В Республике Узбекистан Каракалпакстан обладает всей полнотой государственной власти, за исключением полномочий, относящихся к ведению Республики Узбекистан,

Вместе с тем, Республика Каракалпакстан, обладая всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Республики Узбекистан, вправе делегировать конкретные

предметы собственного ведения в ведение Республики Узбекистан. Речь идет о таких вопросах, как иностранные дела, оборона, таможенное, валютное и кредитное дело, государственные налоги и др.

Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.

В практике ряда государств различают два способа разграничения компетенции-конституционный и договорный. Исходя из этого, взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан, но в рамках Конституции Республики Узбекистан.

Подобные договоры и соглашения между органами государственной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан могут заключаться по вопросам разграничения предметов ведения и полномочий, а также о взаимном делегировании части полномочий. На практике такие договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий призваны обеспечивать согласование интересов Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, предоставляют возможности для практической реализации определенных экономических и правовых решений.

Поэтому, когда речь идет о компетенции органов исполнительной власти Республики Каракалпакстан, то она является необходимым условием определения правового статуса этих органов, их места в системе органов исполнительной власти Республики Узбекистан [4, С.34-41].

Разграничение компетенции в сфере организации и деятельности органов исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан основывается на общих принципах, определяющих основы разграничения полномочий и предметов ведения между органами исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. Такое разграничение полномочий связано, в основном, с особенностями экономического и социально-культурного строительства и другими обстоятельствами [5, С.2]. Однако, разграничение полномочий должно быть таким, чтобы оно обеспечивало их обоюдные интересы.

При разграничении компетенции между органами исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан должны быть определены исключительные предметы ведения органов исполнительной власти Республики Узбекистан, предметы совместного ведения органов исполнительной власти двух республик, предметы ведения органов исполнительной власти Республики Каракалпакстан. Однако, эти вопросы, к сожалению, не получили законодательного закрепления. В то время, как, например, Конституция Российской Федерации в ст.71 устанавливает предметы ведения Российской Федерации - сферы общественных отношений и деятельности органов государственной власти по осуществлению ими функций государства, находящихся в юрисдикции федеральных органов государственной власти; в ст.72 регламентированы предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации - сферы общественных отношений и деятельности органов государственной власти по осуществлению ими функций государства, находящихся в юрисдикции как федеральных органов государственной власти, так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В ст. 73 определяется, что вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти [6].

Конституция Российской Федерации (ст.78) предусматривает также возможность передачи осуществления части своих полномочий федеральными органами исполнительной власти - органам исполнительной власти республик и, наоборот, органами исполнительной власти республик - федеральным органам исполнительной власти [6].

На наш взгляд, такие нормы, разграничивающие пределы ведения двух республик, следует закрепить в Конституции Республики Узбекистан.

Как отмечалось выше, в определении правового статуса органов исполнительной власти большая роль отводится законодательным органам [7]. Так, Олий Мажлис Республики Узбекистан определяет основные направления внутренней и внешней политики Республики Узбекистан и принимает стратегические государственные программы; определяет систему и полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной властей Республики Узбекистан. Он осуществляет законодательное регулирование таможенного, валютного и кредитного дела; принимает Государственный бюджет Республики Узбекистан по представлению Кабинета Министров Республики Узбекистан, вносит в него изменения и дополнения, устанавливает налоги и обязательные платежи.

Особо следует отметить его полномочия по утверждению указа Президента Республики Узбекистан об объявлении состояния войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии; а также указов Президента Республики Узбекистан об объявлении общей или частичной мобилизации, о введении, продлении или прекращении действия чрезвычайного положения. То есть эти полномочия Президента требуют подтверждения со стороны высшего законодательного органа.

Олий Мажлис выполняет ряд контрольных функций за деятельностью органов исполнительной власти по выполнению возложенных на них задач. Так, согласно п.19 ст.93 Конституции Республики Узбекистан он заслушивает ежегодный Национальный доклад о противодействии коррупции в Республике Узбекистан. Законодательная палата осуществляет контроль за исполнением Государственного бюджета Республики Узбекистан; рассматривает и одобряет по представлению Президента Республики Узбекистан кандидатуры Премьер-министра Республики Узбекистан; заслушивает отчеты Премьер-министра Республики Узбекистан по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, а также членов Кабинета Министров по вопросам их деятельности; рассматривает и одобряет по представлению Президента Республики Узбекистан кандидатуры в члены Кабинета Министров Республики Узбекистан; заслушивает ежегодный доклад Кабинета Министров Республики Узбекистан по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны; направляет парламентский запрос должностным лицам государственных органов и осуществляет иные формы парламентского контроля (п.п.1-7ст.94 Конституции Республики Узбекистан [8]).

К исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся: проведение консультаций по предложенной Президентом Республики Узбекистан кандидатуре на должность председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан; по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и освобождение от должности руководителей дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах и при международных организациях; по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и освобождение от должности председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан; утверждение указов Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств и других республиканских органов исполнительной власти; заслушивание отчета председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан; заслушивание отчетов руководителей дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах и при международных организациях по вопросам их деятельности; направление парламентского запроса должностным лицам государственных органов и осуществление иных форм парламентского контроля (п.п. 3-10 ст.95 Конституции Республики Узбекистан [2]).

Контроль со стороны палат Олий Мажлиса за деятельностью органов исполнительной власти по исполнению возложенных на них функций путем заслушивания их отчетов, парламентских и депутатских запросов, вотума недоверия, увольнения отдельных министров или отставки правительства.

Перечисленные выше полномочия высшего законодательного органа Республики Узбекистан относятся как к предметам исключительного ведения Республики Узбекистан, так и совместного ведения.

Высший законодательный орган Республики Каракалпакстан в лице Жокаргы Кенеса в законодательном порядке закрепляет основы правового статуса, компетенции органов исполнительной власти Республики Каракалпакстан, принимает участие в их формировании, осуществляет контроль за исполнением ими возложенных на них функций. В соответствии с ст.70 Конституции Республики Каракалпакстан Жокаргы Кенес определяет систему и полномочия республиканских и местных органов государственной власти; назначает и освобождает от должности Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по представлению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, согласованному с Президентом Республики Узбекистан; назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и членов Совета Министров Республики Каракалпакстан, образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан как высшее должностное лицо о Глава республики обеспечивает взаимодействие высших органов законодательной и исполнительной власти Республики Каракалпакстан; представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан доклады о положении дел в республике и по другим важным вопросам; по согласованию с Президентом Республики Узбекистан представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан кандидатуру на должность Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан; назначает и освобождает от должности хакимов районов и городов и их заместителей с последующим утверждением их соответствующими Советами народных депутатов (ст.81).

Президиум Жокаргы Кенесав период между сессиями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по представлению Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и членов Совета Министров Республики Каракалпакстан, образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Республики Каракалпакстан с последующим внесением постановлений по этим вопросам на утверждение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан (ст.85).

Таким образом, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан принимает непосредственное участие в определении системы органов исполнительных органов, их формировании, закрепляет основы их компетенции и осуществляет контроль за выполнением возложенных на них задач [8, С.423].

Ряд полномочий имеет Президент Республики Узбекистан в определении правового статуса органов исполнительной власти: образует и упраздняет министерства и другие республиканские органы исполнительной власти с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан; назначает на должность с одобрения Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Премьер-министра Республики Узбекистан, членов Кабинета Министров Республики Узбекистан и освобождает их от должности; назначает на должность и освобождает от должности руководителей комитетов, агентств и других республиканских государственных органов в соответствии с законодательством; назначает на должность после консультаций с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан и освобождает его от должности; назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента. Президент Республики Узбекистан вправе освободить своим решением от должности хокимов районов и городов в случае нарушения ими Конституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хокима; приостанавливает, отменяет акты республиканских органов

исполнительной власти и хокимов; вправе председательствовать на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан (ст.109 Конституции Республики Узбекистан).

Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан Правительства Республики Узбекистан закреплены в Конституции. Как известно, новая редакция Конституции Республики Узбекистан, принятой путем всенародного голосования на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года, содержит ряд новых положений, касающихся полномочий Кабинета Министров Республики Узбекистан. В частности, повышается ответственность Правительства за принятие мер по обеспечению устойчивого экономического роста, созданию благоприятного инвестиционного климата, созданию достойных условий жизни для населения; по обеспечению эффективного функционирования системы социальной защиты населения, в том числе лиц с инвалидностью; а также в области охраны окружающей среды, сохранения природного богатства и биологического разнообразия, борьбы с изменением климата, эпидемиями, пандемиями, смягчения их последствий. В качестве важнейшего направления деятельности Кабинета Министров предусмотрено осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества, обеспечению их участия в разработке и реализации программ социально-экономического развития и социального партнерства. В обязанности Правительства вменяются координация и направление работы органов исполнительной власти, контроль за их деятельностью, а также принятие мер по обеспечению открытости и прозрачности, законности и эффективности в работе органов исполнительной власти, противодействию коррупционным проявлениям в их деятельности, повышению качества и доступности государственных услуг [2]. В соответствии с этими нормами Конституции Республики Узбекистан необходимо внести изменения в Конституцию Республики Каракалпакстан.

Совет Министров Республики Каракалпакстан определяется в Основном законе как высший исполнительно-распорядительный орган государственной власти Республики Каракалпакстан, который обеспечивает руководство эффективным функционированием экономики, социальной и духовной сферы, исполнение законов Республики Узбекистан и иных решений Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан и иных решений Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В Конституции Республики Каракалпакстан нет статей, определяющих основные направления деятельности Правительства. Компетенция его закреплена Законом «О Совете Министров Республики Каракалпакстан».

При характеристике компетенции Совета Министров обычно выделяют полномочия Правительства в области хозяйственного, социально-культурного строительства и административно-политической деятельности. В литературе, дополнительно к этой традиционной классификации, предлагается другая схема, позволяющая, на наш взгляд, раскрыть компетенцию Правительства во всех ее проявлениях [9, С.226]. Ее мы, с некоторой долей условности, можем использовать при характеристике компетенции Совета Министров Республики Каракалпакстан [10, С.33-40]. В соответствии с ней, можно выделить полномочия Совета Министров Республики Каракалпакстан по разработке проектов законов и актов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан; по разработке проектов программ экономического и социально-культурного развития Республики Каракалпакстан и осуществлению мер по их реализации; по общему руководству работой органов государственного и хозяйственного управления, направлению их деятельности.

Правительство Республики Каракалпакстан несет ответственность перед Жокаргы Кенесом. Существование действенного механизма парламентского контроля, сбалансированности полномочий всех ветвей - залог существования и нормального развития правового государства [11, С.53].

Необходимо усилить парламентский контроль Жокаргы Кенеса, дополнив его конституционные полномочия правом внесения парламентского запроса должностным лицам государственных органов, в том числе и к Совету Министров республики.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Снетков В.Н., Фомина Н.А. Факторы, влияющие на становление форм государственного устройства // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. №4. 2011. – С. 61. (Snetkov V.N., Fomina N.A. Factors influencing the formation of forms of government // Scientific and technical bulletin of SPbGPU. Humanities and social sciences. No.4. 2011. – p. 61.)
2. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241 (National Database of Legislation, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)
3. <https://karakalpakstan.uz/ru/page/show/27>
4. Kutibaeva, E.D. (2020). Современное административное право Республики Узбекистан: новые подходы к пониманию сущности и структуры. Вестник КазНУ. Серия Юридическая, 94(2). (Kutybaeva, E. D. (2020). Modern administrative law of the Republic of Uzbekistan: new approaches to understanding the essence and structure. Bulletin of the Treasury. The Legal series, 94(2).)
5. Кутыбаева.Е., & Аманиязова.С. (2023). Вопросы повышения эффективности организации и деятельности системы органов исполнительной власти в Республике Каракалпакстан. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук, 3(12/2). (Kutybaeva.E., & Amaniayzova.S. (2023). Issues of improving the efficiency of the organization and activities of the system of executive authorities in the Republic of Karakalpakstan. Actual problems of social sciences and humanities, 3(12/2).)
6. <http://www.constitution.ru/>
7. Кутыбаева.Е.Д. (1999). Органы исполнительной власти Республики Каракалпакстан (Doctoral dissertation, Автореф. дис. докт. юрид. наук). (Kutybaeva.E.D. (1999). The executive authorities of the Republic of Karakalpakstan (Doctoral dissertation, Abstract of the dissertation. Jurid. sciences).)
8. Kutibaeva E., Umarova K. Daumenov B., Adilova M. Konstituciyaliq huqiq. Oqıwlıq. Latin tilinde. N.:2020, 423 B. (Kutibaeva E., Umarova K. Daumenov B., Adilova M. Constitutional law. Textbook. In Latin. N.:2020, 423 P.)
9. См.: Советское административное право. Государственное управление и административное право.- М: Юрид. лит., 1978.-С.226. (See: Soviet Administrative Law. Public administration and administrative law. Moscow: Yurid. lit., 1978.-p.226)
10. Аманиязова С. Б. Этапы формирования правовых и концептуальных основ процессов цифровизации в Республике Узбекистан // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2022. Т. 18. № 5. С. 33—40. DOI: 10.12737/jflcl.2022.062 (Amaniayzova S.B. Stages of formation of legal and conceptual foundations of digitalization processes in the Republic of Uzbekistan // Journal of Foreign legislation and Comparative Jurisprudence. 2022. Vol. 18. No. 5. pp. 33-40. DOI: 10.12737/jflcl.2022.062)
11. Выскребенцева М.Ю. Коллегиальная (коллективная) ответственность правительства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 11-2 (49).стр.53 (Vyskrebentseva M.Y. Collegial (collective) responsibility of the government // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. 2014. No. 11-2 (49).page 53)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000